

O'ZBEKISTON PROFESSIONAL TA'LIMIDA O'QITISHNING DUAL TIZIMI TASHKIL ETILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6535541>

Xodiyev Baxrom

Buxoro viloyati Yuridik texnikumi talabasi

Annotatsiya: Vazirlar Mahkamasi tomonidan 29.03.2021 yildagi «Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida»gi 163-son qaror qabul qilindi.

Glossariya: *normativ, Dual ta'lim, professional, kompetensiya*

Normativ-huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi professional ta'limida o'qitishning dual tizimini tashkil etish to'g'risida"gi qarori loyihasi muhokamaga [qo'yildi](#).

Hujjat bilan O'zbekiston Respublikasi professional ta'limida o'qitishning dual tizimini tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizom tasdiqlanadi. Ma'lumot o'rnida qayd etish joiz, Dual ta'lim - ta'lim dasturining nazariy, o'quv-amaliy qismi professional ta'lim muassasasida, malaka hamda kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha ishlab chiqarish bilan bog'liq amaliy qism korxonada (tashkilot)da tashkil etiladigan o'qitish turi hisoblanadi.

Loyihada dual ta'lim tashkil etiladigan professional ta'lim muassasalari Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimligi, vazirliklar va idoralar taklifi asosida O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan belgilanishi qayd etilgan.

Hujjatga muvofiq, Dual ta'lim bitiruvchilari o'z xohish istaklari bo'yicha kelgusida mehnatfaoliyati bilan shug'ullanishlari mumkin. Bunda korxonada (tashkilot) bitiruvchilarni ishga qabul qilish majburiyatini olmaydi.

«Ta'lim to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq,

shuningdek yoshlarning kasblar va mutaxassisliklarni egallashga bo'lgan

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash uchun keng imkoniyatlar yaratish maqsadida 2021/2022 o'quv yilidan professional ta'lim tizimida dual ta'lim tashkil etiladi.

Hujjat bilan quyidagilarni nazarda tutuvchi Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida nizom tasdiqlandi:

- dual ta'limni tashkil etish va uning bosqichlarini;
- dual ta'limda o'quv jarayoni va ishlab chiqarish amaliyotini olib borish tartibini;
- dual ta'lim ishtirokchilarining vazifalari, huquqlari va majburiyatlarini belgilashni.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimligi, manfaatdor vazirliklar va idoralarga quyidagi vazifalar topshirildi:

- 1 martga qadar iqtisodiyot tarmoqlarida tegishli kasblar va mutaxassisliklar bo'yicha o'rta bo'g'in kadrlariga bo'lgan ehtiyojni muntazam o'rganib, dual ta'lim tizimini tashkil etish hamda bitiruvchilar bandligini ta'minlash yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni belgilash;

- 1 aprelga qadar dual ta'lim tashkil etiladigan tashkilotlar bo'yicha Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga takliflar kiritib boorish.

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, shuningdek tizimida professional ta'lim muassasalari bo'lgan idoralarga quyidagilarni amalga oshirish topshirildi:

- o'quvchilarni haftada kamida ikki kun professional ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayonlarida ishtirok etishlarini va qolgan ish kunlarida tegishli tashkilotlarda amaliy mashg'ulotlar bilan birga mehnat faoliyati olib borishlarini ta'minlash;

- professional ta'lim muassasalarida dual ta'lim jarayonini tashkil etish ustidan tizimli nazorat o'rnatish;

- dual ta'limni takomillashtirish va metodik ta'minotini mustahkamlash yuzasidan ilg'or xalqaro tajribalarni tizimli o'rganish ishlarini tashkil etish.

Ta'lim muassasalari kadrlarga ehtiyoji bo'lgan tashkilotlar bilan shartnomalar tuzadi. Shuningdek shartnoma tashkilot va talabalar o'rtasida tuziladi, bunda talabaga muayyan ish taqdim etiladi.

Dual ta'limni tashkil etishning vazifalari quyidagilardan iborat:

- korxonada (tashkilot)da ishlab chiqarish sharoitlari bilan Ta'lim muassasalari o'quv jarayonlarini o'zaro bog'lash;

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

- o'quvchilarni mehnat faoliyati ishtirokchisiga aylantirish orqali ta'limning ishlab chiqarish bilan bog'liq amaliy qismini korxonalar (tashkilot)larda hamda nazariy va o'quv-amaliy qismini Ta'lim muassasalarida tashkil etish;
 - hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish hamda iqtisodiyotning real ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlashni takomillashtirish;
 - korxonalar (tashkilot)lar hamda Ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorlik formatlari va modellarini ishlab chiqish;
 - ta'lim dasturlarini mehnat faoliyati bilan uyg'unlashgan holda amalga oshirgan holda kompetensiyalarni shakllantirish;
 - ta'lim dasturlarini ish beruvchilarning talablari va ulardagi texnologik yangilanishlar asosida takomillashtirib borish;
 - kadrlarni tayyorlash va ta'lim dasturlarini amalga oshirishni moliyalashtirish;
 - korxonalar (tashkilot)lar va Ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'zaro tarmoq hamkorligining shakl va uslublarini takomillashtirish;
 - bitiruvchilarni baholashda korxonalar (tashkilot)lar ishtirokini yanada kengaytirish;
 - turli yoshdagi aholi qatlamini tegishli kasb (mutaxassisliklar) bo'yicha kvalifikatsiyalarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish.
- Dual ta'limni amalga oshirish quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:
- Dual ta'lim tashkil etiladigan korxonalar (tashkilot)larni Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimligi, vazirliklar va idoralar taklifi asosida aniqlash;
 - Korxonalar (tashkilot) va Ta'lim muassasasi hamda korxonalar (tashkilot) va o'quvchi o'rtasida shartnoma tuzish;
 - O'rta bo'g'in kadrlariga bo'lgan ehtiyojni aniqlash;
 - Kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish;
 - Ta'lim dasturlarini ishlab chiqish hamda yangilab borish;
 - Mehnat bozorida kadrlarga bo'lgan talab va takliflarni inobatga olgan holda Dual ta'lim jarayonini tashkil etish;
 - Dual ta'lim dasturlari asosida tayyorlanayotgan kadrlarni baholash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

Norma.uz
Abt.uz
Riwiev.uz